
**BANKLAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA BANK PERSANALINI
O’RNI**

Norqulov Habibullo

Samarqand Iqtisodiyot va Servis insitituti

Bank-Moliya xizmatlari fakulteti

Bank ishi kafedrası assistenti

Sadriddinova Mohirabonu

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Buxgalteriya hisobi va menejmennt” fakulteti talabasi

Shokirov Aziz

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Bank moliya xizmatlari” fakulteti talabasi

Anotatsiya:Ushbu maqolada banklarning faoliyatini samaradorligini oshirishda bank personalining vazifalari va axamiyati, personalni rivojlantirish siyosati maqsadi va uning asosiy yo’nalishlari, bank malakali hodimlarni jalb qilish strategiyasini ishlab chiqish yo’llari, va ularni rag’batlantirish chora tadbirlarini ishlab chiqarish.

Kalit soz'lar: Bank personali, personalini rivojlantirish siyosati, Xodimlar motivasiyasi siyosati, ijtimoiy siyosat, xodimlarni boshqarish strategiyasi.

Anotation: in this article, the tasks and objectives of the bank's personnel in improving the efficiency of the activities of banks, the purpose of the personal development policy and its main directions, the ways in which the bank develops strategies for attracting qualified employees, and the production of measures to stimulate them.

Key words: banking personality, personal development policy, employee motivation policy, social policy, personnel management strategy .

Аннотация: В данной статье рассматриваются задачи и роль персонала банка в повышении эффективности деятельности банков, цель политики развития персонала и ее основные направления, пути разработки стратегии привлечения квалифицированного персонала банка и выработки мер по их стимулированию.

Ключевые слова: персонал банка, политика развития персонала, политика мотивации персонала, социальная политика, стратегия управления персоналом.

Bizga malumki xar bir bankda bank persanolini rejalashtirish strategiyasi ishlab chiqiladi. Bank faoliyatini samaradorligini oshirishda bank persanolini yani bank xodimlarni to'g'ri tanlanilishi bank faoliyatini samaradorligini oshirishdagi ahamiyati huda katta, yani malakali hodimlarni tanlanishi bank ish faoliyati jarayonidagi ish sifati va miqdorini oshishiga olib keladi, malakasiz va tajribasiz

hodimlarni ishga olinishi bankga moliyaviy zarar yetkazishi mumkin, yani malakasiz hodimlarni o'qitish harajatlari va boshqa harajatlar bo'lishi mumkin.

Malakali mutaxassislar ustuvor ravishda yo'naltirish yondashuvi - bo'shagan yoki yangitdan yaratiladigan ish joylarining aksariyat qismiga nafaqat tegishli professional ma'lumot, balki mutaxassislik bo'yicha amaliy tajribaga ega xodimlar jalb qilinishi nazarda tutadi.

Afzalliklari:

- tegishli shart-sharoitning mavjudligi sharoitida bunday mutaxassislar mehnatini natijalarining yuqori sifatini ta'minlash imkoniyatining mavjudligi;
- yollangan xodimlarni dastlabki tayyorlash uchun qo'shimcha xarajatlar va vaqtinchalik yo'qotishlarning bo'lmasligi.

Kamchiliklari:

- mehnat jamoasida «korporativ muhit» ni shakllantirish bilan bog'liq bo'lgan xodimlar yo'nalishidagi strategik maqsadlardan biriga muvaffaqiyatli erishishning mumkin bo'lmasligi;
- mehnat resurslarining tegishli bozoridagi taklif darajasiga bog'lanib qolish yuqori darajasi.

Bank xodimlar strategiyasining asosiy maqsadlari:

- malakaning zaruriy darajasi va ixtisoslashuvi ta'minlagan holda mehnat resurslariga bo'lgan talabni to'liq va tezkor qanoatlantirish;
- mehnat jamoasida barcha kategoriyadagi xodimlarning tegishli javobgarligi va ishga vafodorligini ta'minlovchi bosh omil bo'lgan «korporativ ruh» ni shakllantirish;

- xodimlarning mehnat potensialining to'liq ochilishi va ishlatilishini ta'minlovchi tashkiliy, iqtisodiy va psixologik sharoitni yaratish.

O'z xodimlar bilan ishlash bo'linmalari kuchi bilan xodimlarni tanlashga ustuvor yo'naltirish - aksariyat vakant lavozimlar xodimlarni tanlash amaliyoti bankning tegishli bo'linmalari, shtat xodimlari tomonidan (ular tomonidan ishlatilgan texnologiyalarga mos holda) bajarilishini nazarda tutadi.

Afzalliklari:

- o'z mutaxassislariga bo'lgan katta ishonch darajasi;
- o'zga varintlarga nisbatan xarajatlarning kamligi.

Kamchiliklari:

- xodimlar bilan ishlash bo'limida ancha katta mutaxassislar shtatini saqlash zarurati;
- o'z xodimlarining malakasi sifatiga tobe'lik;
- ilgari ish beruvchilar ishonchini buzgan xodimlar to'g'risidagi ma'lumotlar bazasining mavjud emasligi.

Xodimlarni tashlashning birinchi bosqichida profilli agentliklar ishtirokini ta'minlashga ustuvor yo'naltirish - lavozimlar profilli agenliklar tomonidan xodimlarni tanlash ishining eng og'ir va katta mehnat sarfini talab qiluvchi bosqichlaridan o'tkazilgan xodimlar hisobiga to'ldirilishini nazarda tutadi.

Afzalliklari:

- xodimlar bilan ishlash bo'linmasi funksiyalari va shtatini qisqartirish imkoniyatlari;
- agenlik tomonidan beriladigan sifat kafolotlarining mavjudligi.

- yangi xodimlarni tanlash jarayonining qimmatlashuvi;
- profilli agentliklarning mavjudligiga tobe'lik.

To'rtinchi yondashuv - yollashning maqsadga muvofiqligining ustuvor kriteriyasini tanlash bilan bog'liq.

Ish beruvchining talablariga to'liq mos keluvchi xodimni yollashga yo'naltirish - vakant ish joylariga ish beruvchi tomonidan qo'yilgan talablar asosida aniqlangan shaxsiy va professional sifatlarning bo'lishi xodimlarni ishga qabul qilinishi muhim sharti ekanligini nazarda tutadi.

Afzalliklari:

- ish faoliyatining diyarli birinchi kundan boshlab, xodim mehnati sifati va unumdorligining yuqori darajasini ta'minlash imkoniyati;
- ish jarayonida professional va shaxsiy sifatlarni korreksiyalash xarajatlarining yo'qligi.

Kamchiliklari:

- yosh mutaxassislarni ishga jalb qilish amaliyotidan voz kechish zarurati;
- mehnat resurslari bozorida ish joylarining butun nomenklaturasini to'ldirish uchun mavjud bo'lishining kam ehtimolligi;
- tashqi muhit ta'siri ostida ish joylariga qo'yiladigan talablarning doimiy o'zgarishi oqibatida xodimlar qo'nimsizligining kattaligi.

Ish beruvchining asosiy talablariga mos keluvchi xodimni yollashga yo'naltirish - xodimlarni ish beruvchi no'qtai nazaridan zaruriy bo'lgan ba'zi professional va shaxsiy xususiyatlarning yo'qligiga qaramasdan yollashnilishini nazarda tutadi.

Afzalliklari:

moliyaviy imkoniyatlar va mintaqaviy mehnat bozorning holatidan qat'iy nazar istalgan ish beruvchi tomonidan qo'llanilishi imkoniyati;

ish beruvchi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarni xodim qo'shimcha o'qitish jarayonida olishi mumkinligi.

Kamchiliklari:

ish joyiga talablarni rejalashtirishdagi ba'zi texnologik qiyinchiliklarning yuzaga kelishi;

xodimni qo'shimcha o'qitish uchun ish beruvchining vaqt va moliyaviy xarajatlari.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki bank faoliyatidagi samaradorligini oshirishda malakali xodimlarni jalb qilish bankning ish jarayonini doimiy ravishda bir xil meyorda va yana daromadlarini oshirishdagi o'rni beqiyos har bir bankda bank persanali rejalashtirish strategiyasi ishlab chiqilgan va bank xodimlarini malaka darajasiga etibor beradi, bank o'z faoliyatini samaralari olib borish uchun doimiy ravishda bank oz xodimlarini malakasini oshirib boradi.

Taklif o'rida shuni aytish mumkin, bank faoliyatini samaradorlikka erishish uchun xodimlarni malaka darajalarini oshirishda, bankning o'zida malaka oshirishni tashkil qilish kerak bu bank uchun ortiqcha sarf xarajatlarni kamaytiradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI 1.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.02.2017 yildagi PF-4947-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Murojaat (2018). Xalq so‘zi gazetasining 23 dekabr soni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining Qarori, 14.07.2015 yilda ro‘yxatdan o‘tgan, ro‘yxat raqami 2696.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 23.03.2018 yildagi PQ-3620-son.
5. A.A. Azlarova, M.M. Abduraxmanova. Tijorat banklarining resurslarini boshqarish. O‘quv qo‘llanma. T.: – «IQTISODIYOT» – 2019, 311 bet.
6. Жарковская, Е.П. Банковское дело: для студентов вузов по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е. П. Жарковская. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Омега-Л, 2012. – 452 с.
7. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Г. Коробовой., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2015. – 592 с.
8. Корнилова, Ю.А. Дистанционное банковское обслуживание: обзор предложений / Ю. А. Корнилова // Экономика современного предприятия. – 2011. – № 10 – С. 48–54.